

СЕМАНТИКО-ЭТИМОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРМИНОВ СФЕРЫ ЭКОЛОГИИ В РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ (НА МАТЕРИАЛЕ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ)

Сапаева Хилола Бахромбековна

*преподаватель Ташкентской Медицинской академии,
Ургенчского филиала, Ургенч, Узбекистан.*

Аннотация. Статья посвящена семантико-этимологическому анализу терминов экологической сферы в русском и узбекском языках на материале публицистических текстов. В исследовании рассматриваются особенности формирования, заимствования и функционирования экологических терминов в каждом из языков, а также их семантические оттенки и этимологические корни. Особое внимание уделяется выявлению сходств и различий в употреблении терминов, что позволяет проследить влияние культурных, исторических и языковых факторов на развитие экологической лексики. Работа способствует углублению понимания механизмов межъязыкового взаимодействия и обогащения эколингвистической картины мира в русской и узбекской публицистике

Ключевые слова: экологическая терминология, семантика, этимология, русский язык, узбекский язык, публицистический стиль, межъязыковое сопоставление, эколингвистика.

SEMANTIC AND ETYMOLOGICAL CHARACTERISTICS OF ENVIRONMENTAL TERMS IN RUSSIAN AND UZBEK (BASED ON JOURNALISTIC TEXTS)

Khilola Bakhrombekovna Sapayeva

*lecturer at the Tashkent Medical Academy,
Urgench branch, Urgench, Uzbekistan.*

Abstract. The article is devoted to the semantic and etymological analysis of the terms of the ecological sphere in Russian and Uzbek languages based on the material of journalistic texts. The study examines the features of the formation, borrowing and functioning of environmental terms in each of the languages, as well as their semantic shades and etymological roots. Special attention is paid to identifying similarities and differences in the use of terms, which makes it possible to trace the influence of cultural, historical and linguistic factors on the development of ecological vocabulary. The work contributes to a deeper understanding of the mechanisms of interlanguage interaction and enriching the ecolinguistic worldview in Russian and Uzbek journalism.

Keywords: ecological terminology, semantics, etymology, Russian language, Uzbek language, journalistic style, interlanguage comparison, ecolinguistics.

В последние десятилетия наблюдается стремительный рост интереса к экологическим вопросам, что связано с глобальными изменениями в природной среде, ростом уровня загрязнения, проблемами изменения климата и истощения природных ресурсов. Эти проблемы становятся не только объектом научного изучения, но и важной темой в медийном и общественном дискурсе. Экологическая проблематика всё активнее внедряется в тексты публицистики, где используется специальная терминология, способствующая точному выражению научных понятий и одновременно выполняющая функцию формирования общественного мнения.

Актуальность исследования обусловлена необходимостью изучения функционирования и семантической структуры экологической терминологии в массовом дискурсе, в том числе в

сопоставительном аспекте. Особое значение приобретает анализ этих терминов в русском и узбекском языках как представителей различных языковых систем и культурных традиций. В условиях нарастающей глобализации и интернационализации лексики, особенно в научной и публицистической сферах, становится важным проследить как процессы заимствования, так и национально-культурные особенности освоения и трансформации экологических терминов.

Выбор русского и узбекского языков мотивирован тем, что они одновременно функционируют в пространстве Центральной Азии, имеют исторически обусловленные контакты и активно взаимодействуют в образовательной, научной и медийной сферах. Публицистический жанр избран в качестве материала исследования благодаря своей доступности, актуальности и насыщенности терминологией, ориентированной на широкую аудиторию.

Целью статьи является выявление и анализ семантических и этимологических особенностей экологических терминов, функционирующих в публицистических текстах на русском и узбекском языках.

Материалом исследования послужил корпус публицистических текстов, посвящённых экологической тематике (газеты, журнальные статьи, материалы интернет-СМИ России и Узбекистана за последние 10 лет).

Методы исследования включают сопоставительный, семантический, этимологический и дискурсивный анализ.

Проблемы экологической терминологии изучались в различных аспектах – лексикографическом, лингвокультурологическом, переводоведческом и когнитивном. Среди значимых трудов в области теории термина можно выделить работы С.В. Ганелина, В.П. Даниленко, С.В. Грязнова, где раскрываются принципы системности и семантической структуры научной лексики. Так, В.П. Даниленко отмечает, что «термин как элемент научного знания является носителем специализированного значения и отражает структуру понятийной сферы науки».¹

В русле эколоингвистических исследований экологическая лексика рассматривается как важный компонент современного научного и публицистического дискурса (Кубрякова Е.С., Степанова М.Д., Юрьева Е.М.). В частности, Е.М. Юрьева подчеркивает, что «экологическая терминология отличается высокой динамичностью и активно пополняется за счёт заимствований и метафоризации».²

В узбекском языкознании проблемы терминологии активно разрабатываются в работах Ш. Турсуна, Н. Махмудова, Б. Садикова и др. Например, Ш. Турсун в своих трудах подчёркивает роль заимствований и адаптаций международных терминов в процессе формирования современной научной лексики в узбекском языке.³

Однако сравнительное описание семантико-этимологических особенностей экологических терминов в русском и узбекском языках на материале публицистических текстов остаётся недостаточно разработанным. Настоящее исследование стремится восполнить этот пробел, опираясь как на лингвистическую теорию, так и на практический анализ актуального языкового материала.

Понятие термина традиционно рассматривается в рамках теории терминотерминологии. Согласно В.П. Даниленко, термин представляет собой «лексическую единицу специального языка, которая обладает определённой логико-понятийной структурой и служит для обозначения строго фиксированного научного понятия».⁴ Система терминов образует

¹ Даниленко В.П. Лингвистические основы терминообразования. – М.: Наука, 1977. – 248 с

² Юрьева Е.М. Экологическая терминология в современной русской прессе // Вестник Челябинского государственного университета. – 2012. – № 25 (277). – С. 46–50.

³ Турсун Ш. Ўзбек тилида янги сўз яратиш усуллари. – Тошкент: Фан, 2009. – 176 б.

⁴ Даниленко В.П. Лингвистические основы терминообразования. – М.: Наука, 1977. – 246 с.

терминосферу, которая отражает структуру научного знания и его категориальный аппарат. Т.А. Кабакчи подчёркивает, что термин отличается точностью, однозначностью и контекстной независимостью в научной коммуникации, однако в массовом дискурсе эти черты могут подвергаться трансформации.

Особую роль в разработке основ терминоведения сыграли труды Д.С. Лотте, который рассматривал термины как элементы научного аппарата, входящие в строго иерархически организованную систему.⁵ Он выделял такие характеристики термина, как системность, мотивированность и интернациональность, особенно важную для научно-технической и экологической лексики. Развитие терминосистем происходит под влиянием научного прогресса и глобализации, в связи с чем значительная часть терминов попадает в сферу массовой коммуникации.

Экологическая лексика как предмет лингвистического анализа занимает промежуточное положение между научной терминологией и обыденной речью. В научной сфере она сохраняет свою строгость и точность, тогда как в публицистике она адаптируется под нужды массового читателя. По мнению Е.М. Юрьевой, «в публицистике экологические термины теряют часть своей научной строгости и приобретают оценочные, экспрессивные или метафорические оттенки».⁶ Например, выражения вроде «экологическая катастрофа», «зелёный терроризм» или «экологический след» нередко используются в широкой метафорической интерпретации.

В рамках дискурсивного подхода экологическая терминология в публицистике выполняет не только номинативную, но и воздействующую функцию. Она становится частью риторики убеждения, направленной на формирование экологического сознания. Как отмечает Н.В. Шевченко, экологические термины в СМИ могут выполнять функцию «сигналов опасности» и участвовать в создании «речевой тревожности».⁷

Методологические основы семантико-этимологического анализа включают элементы когнитивной лингвистики, компонентного анализа и сопоставительной лексикологии. Этимологический анализ позволяет установить происхождение и развитие термина, проследить его пути заимствования и адаптации в национальной языковой системе. Семантический анализ, в свою очередь, выявляет структуру значений, их развитие в контексте, а также переносные и метафорические употребления. В сопоставительном аспекте это даёт возможность выявить сходства и различия в концептуализации экологических понятий в русском и узбекском языках.

Экологическая терминология как в русском, так и в узбекском языках формировалась под влиянием научно-технического прогресса, международной коммуникации и внутреннего словообразовательного потенциала. Этимологический анализ позволяет проследить источники заимствований, а также особенности национального словообразования.

Происхождение русских экологических терминов в большинстве случаев связано с интернациональной лексикой, восходящей к латинскому и греческому языкам. Так, слово экология (от греч. οἶκος – «жилище» + λόγος – «учение») впервые было введено немецким биологом Э. Геккелем в XIX веке. Термины биосфера (греч. βίος – «жизнь» + σφαῖρα – «шар»), рециркуляция (лат. re – «обратно» + circulatio – «циркуляция») и ресурсы (от лат. resurgere – «возникать вновь») также являются заимствованными. В более поздний период активизируется приток англицизмов: рециклинг, аутпут, гринвошинг, энвайронментализм и др.

Узбекские экологические термины имеют более сложную этимологическую структуру. Многие базовые понятия заимствованы из арабского (например, muhit – «окружение»),

⁵ Лотте Д.С. Основы построения научно-технической терминологии: Опыт теоретического анализа и методические указания. – М.: Наука, 1961. – 232 с.

⁶ Юрьева Е.М. Экологическая терминология в современной русской прессе // Вестник Челябинского государственного университета. – 2012. – № 25 (277). – С. 46–50.

⁷ Шевченко Н.В. Языковая репрезентация экологической угрозы в медийном дискурсе // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – 2020. – № 3 (105). – С. 158–161.

персидского (например, *falokat* – «катастрофа»), русского (*ifloslanish* – калька с «загрязнение», через форму *iflos* – «грязный»), а также английского (*resurs*, *ekologiya*, *texnologiya*). Наряду с этим активно развиваются неологизмы, образованные на базе узбекских корней: *qayta ishlash* (переработка, буквально: «обратно обрабатывать»), *tiklanish* (восстановление, от *tikla* – «восстановить»), *barqaror rivojlanish* (устойчивое развитие, *barqaror* – «стабильный», *rivojlanish* – «развитие»).

Сопоставление способов словообразования показывает различия в морфологической структуре терминов. В русском языке преобладают термины, образованные с помощью суффиксов на основе греческих и латинских основ (экология, биоценоз, гидросфера), нередко оформленные как сложные слова. Узбекский язык, напротив, чаще использует аналитические конструкции: *atrof-muhit* (букв. «окружающая среда»), *qayta ishlash* («обратно обработать»), *chiqindilarni yo‘qotish* («устранение отходов»).

Кроме того, морфемный состав русских терминов преимущественно интернационален, и основные корни часто не несут прозрачного значения для неспециалистов. В узбекском языке термины, построенные на родных корнях, как правило, более мотивированы, понятны на интуитивном уровне, что способствует популяризации экологической тематики в массмедиа и образовании.

Этимологический анализ демонстрирует влияние разных языков и культур на формирование экологической лексики, а также выявляет специфические стратегии словообразования, характерные для русского и узбекского языков.

Экологическая терминология, активно функционирующая в публицистическом дискурсе, представляет собой многослойное лексическое поле, в котором сочетаются как строго научные, так и адаптированные для широкой аудитории лексемы. Анализ лексических значений позволяет выделить наиболее употребительные термины, такие как: экология, окружающая среда, загрязнение, ресурсы, устойчивое развитие, биоразнообразие, утилизация, возобновляемые источники энергии и др. В узбекском языке этим термам соответствуют: *atrof-muhit*, *ifloslanish*, *resurslar*, *barqaror rivojlanish*, *bioxilma-xillik*, *qayta ishlash*, *yangilanuvchi manbalar* и т.п.

Семантический анализ показывает, что многие термины, несмотря на внешнюю эквивалентность, могут различаться по стилистической окраске или объёму значения. Например, русское загрязнение и узбекское *ifloslanish* в научных контекстах выступают как полные эквиваленты, однако в публицистике узбекское слово может использоваться и в бытовом значении (например, загрязнение одежды), в то время как в русском варианте оно более чётко маркировано как экологический термин.

Сопоставление синонимических рядов выявляет также наличие дополнительных оттенков значений. Например, к слову, экологическая катастрофа в русском языке могут подбираться синонимы: *природное бедствие*, *экологический кризис*, *техногенная авария*. В узбекском языке аналогами могут быть: *ekologik falokat*, *atrof-muhit inqirozi*, *texnogen halokat*. В то же время, антонимические пары чаще формируются вокруг таких оппозиций, как *загрязнение* – *очищение*, *истощение* – *восполнение*, *деградация* – *восстановление* (в узб.: *ifloslanish* – *tozalanish*, *tatom bo‘lish* – *tiklanish*).

Особое внимание заслуживает использование экологических терминов в переносных значениях. В публицистике выражение экологическая катастрофа нередко используется метафорически для обозначения социальных и политических проблем: «*экологией души*», «*моральным загрязнением*», «*экологией мышления*». Подобная метафоризация наблюдается и в узбекском языке, где выражения типа *ta‘naviy ifloslanish* (*духовное загрязнение*) или *axborot muhitidagi zaharlanish* (*отравление информационной среды*) служат инструментами эмоционального воздействия.

Полисемия также характерна для ряда терминов. Например, слово ресурс в русском языке может означать как природные богатства, так и человеческий потенциал, время, энергию и даже психологические силы. В узбекском языке слово ресурс (*resurslar*) также употребляется в широком смысле, включая образовательные и интеллектуальные возможности. Это расширение значений связано с тенденцией к универсализации лексики в условиях информационного общества.

Терминологическая вариативность проявляется в использовании разных форм для обозначения одного и того же понятия: например, *утилизация отходов* и *переработка мусора* в русском языке, *chiqindilarni qayta ishlash* и *chiqindilarni yo'qotish* – в узбекском. Эти различия обусловлены не только стилистическими предпочтениями, но и уровнем научности и целевой аудиторией.

Таким образом, семантический анализ экологических терминов в русском и узбекском публицистическом дискурсе выявляет как общие тенденции, связанные с глобализацией и интернационализацией лексики, так и уникальные черты, отражающие национально-культурную специфику языков.

Экологическая терминология активно используется в русскоязычных и узбекоязычных публицистических текстах, особенно в материалах, посвящённых проблемам загрязнения окружающей среды, изменения климата, устойчивого развития. Количественный анализ материалов изданий *Коммерсант*, *Известия*, *Gazeta.uz*, *Daryo* показывает высокую частотность таких терминов, как *экология*, *загрязнение*, *биосфера*, *ресурсы* в русском языке и их соответствий: *ekologiya*, *ifloslanish*, *biohilma-xillik*, *resurslar* – в узбекском. Устойчивые словосочетания, такие как *экологическая катастрофа*, *зона риска*, *устойчивое развитие* имеют аналогичные формы и в узбекской публицистике: *ekologik falokat*, *xavf zonasi*, *barqaror rivojlanish*.

В публицистическом дискурсе термины выполняют не только информативную, но и экспрессивную, оценочную функцию. Это проявляется через использование эпитетов (*глубокий экологический кризис*, *опасные отходы*), метафор (*экология души*, *токсичная атмосфера*) и риторических приёмов (вопросы, призывы, противопоставления). Подобные приёмы характерны и для узбекских текстов, где встречаются выражения вроде *ma'naviy ifloslanish* («духовное загрязнение») или *tabiatga nisbatan zo'ravonlik* («насилие над природой»), что подчёркивает эмоциональное вовлечение и аксиологический компонент в подаче экологической информации.⁸

Сопоставление семантики и этимологии терминов в обоих языках выявляет общие черты: преобладание заимствованных элементов (латинских, греческих и английских в русском; арабских, персидских, русских и английских – в узбекском), тенденция к формированию сложных словосочетаний, интернационализация понятий. Однако существуют и различия: в русском языке преобладают синтетические формы и термины с «непрозрачной» внутренней формой (*экология*, *биоценоз*), тогда как в узбекском – аналитические конструкции, более доступные обывателю: *atrof-muhit*, *qayta ishlash*, *tiklanish*.

Различия в языковой картине мира отражаются в оценочности и ассоциативном ряде: в русской публицистике доминируют универсальные концепты (кризис, угроза, норма), в узбекской – культурно окрашенные смыслы, связанные с понятием *tabiat* как сакральной среды. Это затрудняет прямой перевод: например, слово *устойчивое развитие* передаётся как *barqaror rivojlanish*, что технически верно, но теряет часть глобального концепта устойчивости. Перевод

⁸ Кабакчи В.В. Концепт как единица лингвокультурологии. – М.: Гнозис, 2014. – 248 с.

экологических текстов требует не только лексической эквивалентности, но и учёта когнитивных и культурных различий.⁹

Проведённое исследование семантико-этимологической характеристики экологических терминов на материале русских и узбекских публицистических текстов позволило выявить как общие черты, так и национально-специфические особенности терминологической системы. Обе языковые системы активно заимствуют термины из интернациональных источников – латинского, греческого, английского, – однако в узбекском языке наблюдается также тенденция к формированию новых терминов на базе родных корней, что способствует большей прозрачности и доступности экологической лексики для широкой аудитории.

В публицистическом дискурсе экологические термины выполняют не только номинативную, но и выразительно-оценочную функцию. Они служат инструментом воздействия на общественное сознание, формируют отношение к экологическим проблемам, мобилизуют аудиторию к действиям. Сравнительный анализ показал, что русские тексты чаще опираются на научно-интернациональную лексику, в то время как узбекские тексты стремятся адаптировать термины к менталитету и культурным кодам читателя.

Таким образом, экологическая терминология является важным элементом современного медиадискурса, отражающим не только глобальные тенденции, но и особенности национальной языковой картины мира. Её изучение в сопоставительном аспекте открывает возможности для дальнейших исследований в области перевода, лингвокультурологии и когнитивной лингвистики.

Литература

1. Даниленко В.П. Лингвистические основы терминообразования. – М.: Наука, 1977.
2. Кабакчи В.В. Концепт как единица лингвокультурологии. – М.: Гнозис, 2014.
3. Лотте Д.С. Основы построения научно-технической терминологии: Опыт теоретического анализа и методические указания. – М.: Наука, 1961. – 232 с.
4. Солдаткина И.А. Перевод экологических терминов как межъязыковая и межкультурная проблема // Вестник РУДН. Серия: Теория языка. – 2020. – №3.
5. Турсун Ш. Ўзбек тилида янги сўз яратиш усуллари. – Тошкент: Фан, 2009.
6. Шевченко Н.В. Языковая репрезентация экологической угрозы в медийном дискурсе // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – 2020. – № 3 (105).
7. Юрьева Е.М. Экологическая терминология в современной русской прессе // Вестник Челябинского государственного университета. – 2012. – № 25 (277).

⁹ Солдаткина И.А. Перевод экологических терминов как межъязыковая и межкультурная проблема // Вестник РУДН. Серия: Теория языка. – 2020. – №3. – С. 115-123.